

Національного університету «Києво-Могилянська академія» (диригент О. Жигун) та Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України (диригент К. Семенченко) [6]. В. Кузик зазначає, що в архів ІМФЕ рукопис ораторії Я. Яциневича потрапив наприкінці 1950-х рр. завдяки композитору П. Козицькому, який особисто передав матеріали [1, с. 97]. На жаль, достовірно невідомо, як ноти твору Я. Яциневича опинилися у П. Козицького, проте стараннями композитора ноти досі є дбайливо збереженими.

З листування композитора і поета дізнаємося, що саме П. Тичина став ініціатором створення масштабної композиції на тексти свого вірша. Свідчення цьому – лист Я. Яциневича до П. Тичини від 2 липня 1942 р., у якому композитор чітко зазначає про це: «Своечасно я писав Вам, що згідно з Вашим побажанням я в 1927 році створив ораторію “Скорбна Мати”, на 4 частини, для мішаного хору і двох сопрано-solo, в супроводі великого симфонічного оркестра. Потім написано великий твір “Слався” для хора й тенора-solo. Далі написано “Нова Республіко гряди” на два хори (хоровий октет) і “Гаї шумлять”, солоспів для тенора або сопрано» [2, арк. 1зв.].

Таким чином, віднайдені архівні джерела та бібліотечні матеріали про ораторію Я. Яциневича розкривають нові відомості з історії написання композиції маловідомого митця.

Список використаних джерел

1. Кузик В. В. Скорбний шлях музики (до 150-річчя Якова Яциневича). *Студії мистецтвознавчі*. Число 3/4 (67/68). Київ : Вид-во ІМФЕ, 2019. С. 93–99.
2. Лист Тичині П. Г. від Яциневича Я. (02.07.1942 р.). *ЦДАМЛМ України*. Ф. 464. Оп. 1. Спр. 7986. 3 арк.
3. Ораторія «Скорбна Мати» Я. Яциневича (на слова П. Тичини). *ІМФЕ*. Ф. 19. Оп. 1. Спр. 5. 73 арк.
4. Терещенко А. К. Ораторія. *Енциклопедія сучасної України* : веб-сайт / редкол. : І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. URL: <https://esu.com.ua/article-75613> (дата звернення: 2.11.2024).
5. Терещенко А. К. Українська радянська кантата і ораторія: 1917–1945. Київ : Наукова думка, 1980. 216 с.
6. Яциневич Я. М. Ораторія «Скорбна Мати». Світова прем'єра: Відеозапис. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=cD-Jtqh16MQ> (дата звернення: 2.11.2024).
7. Яциневич Я. М. Скорбна Мати : Ноти : ораторія на чотири частини : для хору, двох солістів-сопрано, оркестру / Я. Яциневич ; поезія П. Тичини. Київ : ІМФЕ, 2019. 59 с.

Світлана Вірста,

*циклова комісія словесних дисциплін, методист
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ АКТИВНИХ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ НАВЧАННЯ (ВИВЧЕННЯ ДРАМИ-ФЕЄРІЇ «ЛІСОВА ПІСНЯ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ)

Ключові слова: літературна компетентність, інтерактивні методи, критичне мислення, драма-феєрія, Леся Українка.

Одним із важливих складників сучасного освітнього процесу є застосування активних та інтерактивних методів і прийомів навчання. Уникнення одноманітності уроків мовно-літературного циклу – головне завдання вчителя. Сьогодення вимагає

побудувати навчальне заняття так, щоб мотивувати цікавість, інтерес до прочитання та аналізу художнього твору, викликати позитивні емоції, здивування, відкриття нового вектору дослідження, проблемної ситуації. Саме методи та прийоми критичного мислення дають можливість вчителю формувати і розвивати основи читацької літературної компетентності здобувачів освіти з урахуванням емоційно-ціннісної, загальнокультурної, літературознавчої та компаративної компетенцій.

Компетентний читач виявляє здатність уявляти й переживати прочитане, відчувати естетичну насолоду від художнього слова, поважати здобутки інших народів, цінувати надбання національної культури українців, відкривати національні й загальнолюдські цінності, уміння інтерпретувати прочитане, знаходити авторські смисли і формувати власні судження. [3]

Вибір педагогічних методів і прийомів навчання в процесі розвитку критичного мислення учнів залежить від того, у якій системі навчання відбувається цей процес. Обґрунтовуючи методологічні основи концепції розвитку критичного мислення, варто зазначити, що найбільш оптимальними є методи проблемного, дослідницького, евристичного характеру, які дозволяють здобувачам освіти вільно висловлювати свої думки, спілкуватися з комунікантами різного віку й статі, толерантно дискутувати, оскільки критичне мислення – це мислення соціальне.

В умовах змішаного та дистанційного навчання одним із ефективних педагогічних прийомів критичного мислення, що сприяє якісному засвоєнню навчального матеріалу, є Mind maps (ментальні карти, інтелект-карти). «Уперше про ментальні карти заговорили у 70-х роках минулого століття. Інтелект-карти дають можливість концентрувати увагу учнів, структурувати і класифікувати матеріал аналізу художнього тексту, організувати роботу над художнім текстом, дають можливість узагальнювати великі об'єми вивченого матеріалу. В основі цієї техніки лежить принцип «радіантного мислення», де відправною точкою можна вибрати будь який об'єкт аналізу (епоха, автор, твір, герой тощо)».

Така інтелект-карта може бути сформована як опорний конспект з вивчення драми-феєрії «Лісова пісня», так і вивчення творчості Лесі Українки в межах програмового матеріалу, при підготовці до ЗНО. Навчальний матеріал у формі Mind maps легше запам'ятати і довше можна зберігати в пам'яті, а при потребі – легше відтворити при усній відповіді. Це дійсно опора для учнів на уроці, яка завжди робить навчання в школі комфортним, цікавим та створює ситуацію успіху.

Ментальні карти можна використовувати на різних етапах освітнього процесу: пояснення нового матеріалу (за допомогою як розробленої ментальної карти, так і спільного формування), застосування нових знань, вмінь та навичок, узагальнення та систематизації знань, організації групової або індивідуальної роботи за означеним вектором дослідження. Створювати інтелект – карти можна як на дошці, так і на окремих аркушах паперу чи в робочому зошиті. Сучасні програмові сервіси дають можливість використовувати за допомогою готових шаблонів малюнки, ілюстрації, тексти, символи – для цього достатньо мати Google акаунт. Інтерфейс програми простий, має безліч функцій. Програма підтримує використання зображень, індивідуальні колірні схеми і можливість переходу історії документа. Карти створені в програмі Google можна експортувати в різних форматах і створювати роздатковий матеріал [1]

За аналізом драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки доцільно формувати ментальну карту за такими компонентами: рід, жанр, напрямок, історія написання, місце дії (часові межі дії), дійові особи (структуризація, цитатні характеристики героїв), композиція та елементи сюжету (зав'язка, розвиток подій, кульмінація, розв'язка), тема, ідея, провідний мотив, головний конфлікт, проблематика, символіка образів, особливості творчої манери Лесі Українки, екранізації твору.

Навчити учнів організовувати і систематизувати інформацію через фіксацію актуалізованих і нових знань, здобутих у процесі навчання допоможить методичний прийом «Бортовий журнал». Його можна використовувати у будь-якому форматі навчання, на будь-якому етапі уроку, оскільки він допомагає розвивати вміння фіксувати інформацію, використовувати графічні способи, навчитися оцінювати свої знання. Головні принципи методу – стислість, конкретність і точність заповнення умовного «Бортового журналу». Фіксація власних знань та міркувань учнів розташовується у двох колонках: «Що мені відомо з цієї теми?» і «Що нового я дізнався (дізналася)?» [5]. Заповнення такої таблиці у паперовому чи електронному варіанті навчає здобувачів освіти правильно формулювати ключові питання, визначати головне й другорядне, аналізувати, структурувати і оцінювати знайому й нову інформацію, зіставляти різні позиції міркувань та обґрунтовувати власну позицію. За нотатками «Бортового журналу» можна запропонувати учням написати есе. Формування читацької компетенції, вміння працювати з різними видами інформації сприятиме розвитку навичок роботи з інформаційними ресурсами у процесі соціалізації здобувачів освіти.

Серед різноманітних методів критичного мислення популярним є «Кластер» – назва походить з англійської мови (cluster – пучок, рій, скупчення). Його можна використовувати на різних етапах пізнавальної діяльності: активізації, осмислення (систематизації інформації), рефлексії.

Метод дозволяє систематизувати великий обсяг інформації, виявити ключові слова, формувати власне бачення теми й проблеми, встановлювати логічні зв'язки між поняттями. Кластери дозволяють творчо й креативно виконувати домашні завдання, реалізувати творчий потенціал, самоутвердження учнів.

Розвиток сучасної освіти нерозривно пов'язаний з інформатизацією суспільства, а інформаційно-комунікаційна компетентність розглядається як пріоритетна. Інтерактивні завдання передбачають взаємодію всіх учасників навчального процесу (учня і вчителя) і суттєво розширюють можливості розвитку комунікативної компетентності здобувача освіти.

Існує багато програм та сервісів за допомогою яких можна створювати освітні ресурси. Одним з таких сервісів є LearningApps.org. Цей сервіс створений для підтримки процесу навчання за допомогою інтерактивних вправ. «Конструктор

LearningApps призначений для розробки та зберігання дидактичних мультимедійних інтерактивних завдань із різних предметів, за допомогою яких учні можуть перевірити та закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню їх пізнавального інтересу, мотивації до навчання». [2]. Тематика створення завдань у цьому ресурсі різних рівнів складності: вибір, знайти пару, послідовність, розподіл, заповнення, інструменти, он-лайн-ігри, кросворд тощо. Доступ до готових ресурсів відкритий і для незареєстрованих користувачів. Учні можуть переходити за посиланням і виконують вправу. Вчитель може створити класи і включити в них своїх учнів, відповідно результати виконання завдань відображаються в обліковому записі вчителя.

При вивченні драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки цікавими для учнів стане інтерактивна вправа «Знайти пару».

Завдання передбачає з'єднання відповідних зображень та їх описів перетягуванням за допомогою лівої кнопки миші. Парою в грі можуть бути «герой» / «цитата», «герой» / «дія», «опис героя, його вдача» / «ім'я героя» та ін. Можна задавати режими виконання завдань: або при правильній відповіді пари отримують зелене обрамлення і залишаються на екрані, або зникають. Неправильні варіанти обрамляються червоним кольором. За потребою фрагменти можна роз'єднати.

Шаблон «Гра «Парочки» передбачає почергове відкриття пари табличок. Завдання учня визначити чи відповідають таблички один одному, згідно завдання. Приклади відповідностей: зображення, ілюстрація та її опис у тексті твору, назва героя чи місці подій, початок і завершення цитати, герой та певна подія тощо.

«Знайти слова» – це навчальна гра, суть якої полягає в складанні слова з букв, розташованих у сітці поруч один з одним. Слова можна розташовувати не тільки по вертикалі і горизонталі, але і по діагоналі. Створюючи завдання-питання, можна відразу задати ключові слова, які потрібно знайти в таблиці. та виділити їх.

Шаблон «Пазл. Характеристика героїв» дає можливість вчителю організувати парну чи групову роботу на уроці. Текстове поле з характеристикою героїв твору і зображення літературного персонажа створюють картинку-пазл. Чим більше пазлів, тим цікавіше працювати.

У категорії «послідовність» є можливість «Простого упорядкування». Завдання полягає у логічному відтворенні певного ланцюжка подій драматичного твору, подій у житті героїв твору, зміни міркувань, пов'язані з подіями твору та ін.

Шаблон «Вікторина» пропонує створення вікторин двох видів: з однією правильною відповіддю та з множинним вибором відповіддю. В обох шаблонах присутня можливість вставки мультимедійного контенту: зображення, аудіо та відеоматеріалів. Підсумковий контроль за вивченою темою стає цікавим.

Отже, застосування активних та інтерактивних методів і прийомів навчання дають можливість для вчителя уникнути одноманітності уроків літературного циклу. Інструментарій критичного мислення дає можливість вчителю формувати і розвивати основи читацької літературної компетентності здобувачів освіти з урахуванням емоційно-ціннісної, загальнокультурної, літературознавчої компетенцій. Вивчення драми-феєрії «Лісової пісні» потребує від вчителя відмовитися від стереотипного паспортування художнього твору, а звернути увагу на загальнолюдських цінностях, формуванні соціальних, мотиваційних ключових і предметних компетентностях.

Список використаних джерел

1. Вірста С. Є. Критичне мислення як спосіб формування літературної компетентності на уроках зарубіжної літератури. *Педагогічний часопис Волині : науковий журнал*. Луцьк : СЛУ імені Лесі Українки, 2017. С. 51–56.
2. Вірста С.Є., Констанкевич Л.Г., Радкевич М.В. Використання сервісу learningapps.org для створення інтерактивних вправ. *Інноваційна педагогіка*. 2020. №22. С. 175-179.
3. Злисун С.В. Технологія критичного мислення як засіб активації пізнавального потенціалу учнів. *Зарубіжна література в школі*. 2018. № 7-8 (квітень). С. 3-16.

4. Кравчинська Т. С. Педагогіка партнерства – основні ідеї, принципи та сутність. URL:<http://lib.iitta.gov.ua/707221/1.pdf>. (дата доступу 12.10.2024).
5. Левчук Т. Теоретичні аспекти літературознавчих досліджень творчості Лесі Українки. *Леся Українка і сучасність*: Зб. наук. пр. Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. Т. 4, кн. 2. С. 123-129.